

ZAMONAVIY DIZAYN RIVOJIDAGI INNOVATSIYALAR VA UNIVERSAL DIZAYN TAMOYILLARINING INTERGENERATSION MARKAZLARDA QO‘LLANILISHI

Isakova Muqaddas Badirovna

MRDI dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417922>

***Annotatsiya.** Maqolada universal dizayn tamoyillarining intergeneratsion markazlarni loyihalashdagi o‘rni va zamonaviy dizayn innovatsiyalari yoritilgan. Aqlli texnologiyalar, yashil arxitektura va inklyuziv yondashuv orqali barcha yosh va imkoniyat darajasidagi insonlar uchun qulay muhit yaratish yo‘llari tahlil qilingan. Xalqaro tajribalar asosida O‘zbekistonda ushbu modelni joriy etish istiqbollari ko‘rsatib o‘tilgan*

***Kalit so‘zlar:** inklyuziv arxitektura, aqlli texnologiyalar, universal dizayn, nogironlik, avtomatlashtirilgan boshqaruv, smart city, accessibility.*

XXI asrning ikkinchi choragida jahon miqyosida kuzatilayotgan demografik o‘zgarishlar – aholining qarishi, imkoniyati cheklangan shaxslar sonining ortib borishi va urbanizatsiyaning jadallashuvi – arxitektura va shaharsizlikning yangi paradigmasini shakllantirmoqda. Bu jarayonlar shaharsozlik, qurilish va dizayn sohalarida inklyuzivlik, barqarorlik hamda innovatsion texnologiyalarni keng tatbiq etishni talab etadi. Natijada, universal dizayn tamoyillari zamonaviy dizayn rivojida innovatsiyalar bilan uyg‘unlashib, jamiyatning barcha qatlamlari uchun qulay, xavfsiz va ijtimoiy adolatli muhit yaratishga xizmat qilmoqda.

Universal dizayn – bu faqatgina me‘moriy yoki texnik yechim emas, balki ijtimoiy falsafa sifatida ham qaralmoqda. Uning asosiy vazifasi – turli yosh guruhlari (bolalar, yoshlar, keksalar) va imkoniyat darajasiga ega insonlar (nogironligi bo‘lgan shaxslar, vaqtincha nogiron bo‘lganlar, kundalik hayotda turli to‘siqlarga duch keluvchilar) uchun bir xil darajada foydali, xavfsiz va qulay muhitni yaratishdir. Bu yondashuv orqali arxitektura obyektlari, transport tizimlari, jamoat joylari va turar-joy binolari barcha foydalanuvchilarning ehtiyojlarini teng hisobga olgan holda shakllantiriladi.

Shu nuqtai nazardan, intergeneratsion markazlar modeli universal dizaynning amaliy ifodasi sifatida katta ahamiyat kasb etmoqda. Bunday markazlarda bolalar maydonchalari, ta‘lim maskanlari, tibbiyot xizmatlari, ijtimoiy va madaniy faoliyat zonalari birlashtirilib, barcha avlod va ijtimoiy guruhlar uchun yagona, hamkorlikka yo‘naltirilgan muhit yaratiladi. Natijada, shaharlar nafaqat zamonaviy me‘moriy shakllar, balki inklyuzivlik va ijtimoiy birdamlik tamoyillari asosida rivojlanadi.

Ronald Mace tomonidan ishlab chiqilgan universal dizaynning yetti tamoyili (teng imkoniyat, moslashuvchanlik, oddiy foydalanish, sezilarli axborot, xatolarga chidamlilik, minimal jismoniy kuch va makonda qulaylik) zamonaviy arxitektura va dizaynning ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu tamoyillar nafaqat alohida binolarni, balki butun ijtimoiy infratuzilmani ham qayta ko‘rib chiqishga undaydi. Ayniqsa, intergeneratsion markazlarni shakllantirishda ushbu tamoyillar asosiy metodologik yondashuv sifatida xizmat qilmoqda.

Intergeneratsion markazlar – bu turli yoshdagi va imkoniyat darajasidagi insonlar bir makonda faoliyat yuritadigan, ijtimoiy integratsiyani ta‘minlaydigan majmualar bo‘lib, ular

jismoniy va psixologik qulaylikni, shuningdek, ijtimoiy tenglikni ta'minlashga qaratilgan. Ularni universal dizayn asosida loyihalash quyidagi yo'nalishlarni qamrab oladi:

Aqlli texnologiyalar: ovozli navigatsiya, smart monitoring, aqlli yoritish va iqlim nazorati.

Zamonaviy dizayndagi innovatsiyalar va xalqaro amaliyotidan misollar olsak Yaponiyada Tokiodagi “Shibuya Smart City Project” doirasida qurilgan ijtimoiy majmualar aqlli muhit boshqaruvi bilan jihozlangan. Harorat, yorug'lik va namlik avtomatik nazorat qilinadi, bu esa keksalar va imkoniyati cheklangan shaxslar uchun qulay mikroiklim yaratadi. Shuningdek, yuzni tanish tizimlari xavfsizlikni ta'minlaydi. Singapurdagi “Smart Nation” dasturi asosida barcha davlat obyektlari, jumladan ijtimoiy markazlar IoT qurilmalari bilan integratsiya qilinmoqda. Nogironlar uchun aqlli aravachalar GPS bilan bog'langan bo'lib, ular mobil ilova orqali joylashuvini ko'rsatadi. AQShda Nyu-York shahrida ijtimoiy markazlarni loyihalashda BIM (Building Information Modeling) keng qo'llaniladi. Bu texnologiya orqali binolarning butun hayotiy sikli raqamlashtiriladi va universal dizayn talablari tizimli nazorat qilinadi. Seuldagi “Digital Media City” loyihasida VR va AR texnologiyalari yordamida foydalanuvchilar markazni virtual tarzda oldindan ko'rib chiqishlari mumkin. Bu turli yosh guruhlari ehtiyojini hisobga olish imkonini beradi. Niderlandiyada Rotterdamdagi ijtimoiy majmualar 3D printing texnologiyasi yordamida yaratilgan ayrim arxitektura elementlari bilan jihozlangan. Bu usul individual ehtiyojlarga moslashtirilgan mebel va qurilma ishlab chiqarishda qo'llanadi. Finlyandiya qulay muhit tashkil etish masalalarida yetakchi orinlarda turadi yani qulaylik foizi 32.2 % ni tashkil etadi. Ushu ko'rsatkich ilmiy tadqiqotlar natijasida aniqlangan. “Helsinki Central Library Oodi” binosi – zamonaviy dizaynning eng yorqin namunalaridan biri. Bu majmua keng ochiq maydonlarga ega, bolalar, keksalar va yoshlar uchun alohida segmentlar mavjud, ranglar psixologiyasi orqali ichki muhit qulaylashtirilgan. Italiyaning Milan shahridagi “Vertical Forest” (Bosco Verticale) loyihasi shahar ichida yashil ekologik muhit yaratadi. Bu turar-joy majmuasi, lekin dizayn prinsiplari intergeneratsion markazlarga ham qo'llanilishi mumkin – har bir balkon va maydonda o'simliklar ekilib, odamlarning ruhiy salomatligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Xalqaro tajribada zamonaviy dizayn innovatsiyalari universal dizayn tamoyillari bilan uyg'unlashganda:

Yaponiya va Singapur tajribasi – ushbu mamlakatlarda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun xavfsiz va mustaqil muhit yaratishga alohida e'tibor qaratilgan. Zamonaviy texnologik integratsiya orqali jamoat transporti, binolarga kirish-chiqish tizimlari, ovozli va vizual navigatsiya vositalari keng joriy etilgan. Bunda nogironlarning harakatlanish trayektoriyalari hamda ularning ehtiyojlarini inobatga olgan holda “aqlli shahar” infratuzilmasi ishlab chiqilgan. Bu yondashuv ularning kundalik hayotda mustaqil bo'lishini ta'minlab, xavfsizlik darajasini sezilarli oshiradi.

Skandinaviya mamlakatlari va Germaniya tajribasi – bu hududlarda ekologik barqarorlik va yashil energiya konsepsiyasi markaziy o'rinda turadi. Nogironlar uchun barpo etilayotgan ixtisoslashgan markazlarda energiya tejamkor texnologiyalar, qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish, yashil hududlar va ekologik toza materiallardan keng foydalanish amaliyoti mavjud. Bu esa nafaqat ekologik muvozanatni saqlash, balki nogiron shaxslar uchun sog'lom va qulay muhitni yaratishga xizmat qiladi.

AQSh, Janubiy Koreya va Niderlandiya tajribasi – ushbu davlatlarda raqamli texnologiyalar asosida universal dizaynni mukammallashtirish keng qo'llaniladi. Sun'iy intellekt, “aqlli uy” tizimlari, mobil ilovalar va raqamli navigatorlar yordamida nogironlar uchun to'siqsiz muhit yaratilmoqda. Masalan, maxsus sensorlar, ovozli yordamchilar va interaktiv

xaritalar nogironlarga mustaqil harakatlanish va jamoat infratuzilmasidan samarali foydalanishga keng imkon beradi.

Finlyandiya va Italiya tajribasi – bu mamlakatlarda nogironlar uchun yaratiladigan muhitda psixologik qulaylik va ergonomik yechimlar ustuvorlik qiladi. Binolarning interyer va eksteryer dizaynida inson psixologiyasi, ranglar uyg'unligi, yorug'lik darajasi, shovqin nazorati va ergonomik jihozlar alohida e'tiborga olinadi. Bu yondashuv nogiron shaxslarning nafaqat jismoniy, balki ruhiy salomatligini ham qo'llab-quvvatlaydi.

O'zbekistonda 2025–2030 yillarga mo'ljallangan “Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish strategiyasi” intergeneratsion markazlarni universal dizayn asosida tashkil etishni ko'zda tutmoqda. Shu jarayonda:

- mahallalar, tibbiyot punktlari va kutubxonalar bilan integratsiya;
- universal dizayn me'yorlarini milliy standartlarga kiritish;
- smart texnologiyalarni keng qo'llash.

Bu esa mamlakatda barqaror, inklyuziv va insonparvar jamiyat barpo etilishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda Universal dizayn va zamonaviy dizayn rivojidadagi innovatsiyalar uyg'unligi arxitektura sohasida yangi paradigma yaratmoqda. Intergeneratsion markazlar ana shu yondashuv asosida qurilganda, ular jamiyatdagi avlodlararo tafovutni kamaytiradi, imkoniyati cheklangan shaxslarning mustaqilligini oshiradi va ijtimoiy adolatni ta'minlaydi. Universal dizayn tamoyillarini amaliyotga joriy etish nafaqat arxitektura sifati, balki milliy taraqqiyotning ijtimoiy va ma'naviy barqarorligini ta'minlovchi asosiy vositalardan biridir.

ADABIYOTLAR

1. Mace, R. (1985). *Universal Design: Barrier-Free Environments for Everyone*. NC State University, Center for Universal Design.
2. Steinfeld, E., & Maisel, J. (2012). *Universal Design: Creating Inclusive Environments*. Wiley.
3. United Nations. (2015). *World Population Ageing Report*. UN Department of Economic and Social Affairs.
4. WHO. (2020). *Decade of Healthy Ageing 2020–2030*. World Health Organization.
5. European Commission. (2019). *Design for All and Accessibility in the Built Environment*.